

eISSN: 1988-4125
ISSN: 0211-3538
Institución Milá y
Fontanals (CSIC)

ANUARIO MUSICAL

IMF

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

[Inicio](#) [Acerca de](#) [Iniciar sesión](#) [Registro de lectores](#) [Buscar](#) [Último número](#) [Todos los números](#) [Anuncios](#) [REVISTAS-CSIC](#)

[Inicio](#) > [Anuario Musical](#)

Anuario Musical

30

DOI: [10.3989/anuariomusical](https://doi.org/10.3989/anuariomusical)

Anuario Musical fué fundada en 1946 por Higinio Anglés, director del entonces llamado "Instituto Español de Musicología" del CSIC, es la decana entre las publicaciones periódicas dedicadas a la Musicología en España. El contenido de la revista consiste en artículos de investigación musicológica, tanto en las vertientes de Musicología histórica y estudio de las fuentes musicales, como en el área de la Etnomusicología, la práctica musical, la organología, etc., es decir, todos los campos de la Musicología.

Anuario Musical aparece indizada en [Web of Science: Emerging Sources Citation Index \(ESCI\)](#), [SCOPUS](#), [CWTS Leiden Ranking](#) (Journal indicators), [ERIH Plus](#), [REDIB](#), [DOAJ](#) y otras prestigiosas bases de datos de relevancia nacional e internacional.

Anuario Musical facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido desde el momento de su publicación en esta edición electrónica.

[Último número](#)

Anuncios

No se publicó ningún anuncio.

[Más anuncios...](#)

Contacte con la revista anuariomusical@imf.csic.es

Soporte técnico soporte.tecnico.revistas@csic.es

Información importante

[Normas para autores](#)
[Guía de Buenas Prácticas](#)
[Declaración de Autoría](#)
[Venta y Suscripciones](#)

Usuario

Nombre de usuario

Contraseña

No cerrar sesión

Idioma

[English](#) [Español](#)

Sindicar último número

Herramienta antiplagio

Revista indizada en

